

УДК 332.14 EDN: RMAPOE
DOI: 10.5281/zenodo.12679142

ЛЕВКИН Николай Владимирович

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
доктор экономических наук, доцент; e-mail: levkip@mail.ru*

КОРОЛЕВА Ольга Юрьевна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
старший преподаватель; e-mail: olgakoroleva9920@gmail.com*

ДРОБЫШ Алексей Сергеевич

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
старший преподаватель; e-mail: drobysch17@mail.ru*

**РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА И ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНЧЕСКИХ СБОРНЫХ КОМАНД В РАЗРЕЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И РЕГИОНОВ РОССИИ**

Молодёжный и студенческий спорт в России стремительно развивается и требует особого внимания не только на местном и региональном уровнях, но и формирования законодательной базы на федеральном уровне. Авторы статьи проанализировали практику поддержки студенческого спорта в регионах России, а также статистику участия сборных студенческих команд во всероссийских соревнованиях по видам спорта. Базой для изучения стати статистические отчёты вузов России о реализации мер по развитию молодёжной политики, в том числе физического и оздоровительного направления. Авторы изучили нормативные документы, регулирующие отношения органов исполнительной власти, организаций высшего образования и подведомственных учреждений, курирующих спортивную подготовку. Полученные данные были проанализированы методами математической статистики и представлены в виде диаграмм и таблиц. В статье авторы делают вывод о том, что зависимость развития студенческого спорта от финансирования отрасли зависит напрямую.

Ключевые слова: молодёжь, студенческий спорт, поддержка студенческого спорта, экономика спорта, управление качеством услуг

Для цитирования: Левкин Н.В., Королева О.Ю., Дробыш А.С. Развитие студенческого спорта и организационно-финансовая поддержка студенческих сборных команд в разрезе федеральных округов и регионов России // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 266–272. DOI: 10.5281/zenodo.12679142.

Дата поступления в редакцию: 24 января 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

UDC 332.14 EDN: RMAPOE
DOI: 10.5281/zenodo.12679142

Nikolay V. LEVKIN

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: levkip@mail.ru*

Olga Yu. KOROLEVA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: olgakoroleva9920@gmail.com*

Alexey S. DROBYSH

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: drobysh17@mail.ru*

THE STUDENT SPORTS DEVELOPMENT AND ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL SUPPORT OF STUDENT NATIONAL TEAMS IN FEDERAL DISTRICTS AND REGIONS OF RUSSIA

Abstract. Youth and student sports in Russia are developing rapidly, therefore require special attention at the local and regional levels and improving a legislative framework at the federal level. The authors of the article analyzed the practice of supporting student sports in the regions of Russia, as well as statistics on the participation of national student teams in all-Russian sports competitions. The statistical reports of Russian universities on the implementation of measures for the development of youth policy, including physical and wellness areas, are the basis for studying the article. The authors studied the normative documents regulating the relations of executive authorities, higher education organizations and subordinate institutions in charge of sports training. The data obtained were analyzed by methods of mathematical statistics and presented in the form of diagrams and tables. In the article, the authors conclude that the dependence of the development of student sports on the financing of the industry depends directly.

Keywords: youth, student sports, student sports support, sports economics, service quality management

Citation: Levkin, N. V., Koroleva, O. Yu., & Drobysh, A. S. (2024). The student sports development and organizational and financial support of student national teams in federal districts and regions of Russia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 266–272. doi: 10.5281/zenodo.12679142. (In Russ.).

Article History

Received 24 January 2024
Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Экономическая взаимосвязь качества жизни от созданных в регионах возможностей для населения поддерживать хорошую физическую форму, сохранять своё здоровье, оставаться в своём регионе и создавать новые рабочие места является прямой и подтверждена многими учёными, изучавшими данную отрасль.

В период 2019–2020 гг. внимание законодательных органов России обращено в большей мере на проблемы патриотического образования молодёжи, формирования гражданской идентичности и положительного отношения к личному вкладу молодёжи в создание окружающей их среды путём реализации собственных инициатив.

Утверждённые стандарты спортивных специальностей, создание центров спортивной подготовки, в том числе студенческих сборных команд, организация студенческих спортивных лиг и закрепление их статуса на законодательном уровне является базой для развития молодёжной политики в сфере спорта. Однако, помимо обучения администраторов и управленцев в сфере молодёжного спорта и смежных отраслей экономики, повышение качества проводимых соревнований и условий подготовки сборных команд значительно влияет на отношение молодёжи к мерам, принимаемым органами власти и в сфере образования.

Вместе с тем развитие студенческого спорта зависит от активности самих молодых спортсменов. Большие возможности для реализации идей в сфере спорта и физической культуры даёт участие в грантовых конкурсах, премиях, проектах и форумах. Важно не только то, что лидеры молодёжного спортивного движения могут привлечь финансирование для проведения мероприятий, но и формирование молодёжной экокультуры, сфокусированной на пропаганде здорового образа жизни.

**Анализ публикаций
по проблематике исследования**
Мониторинг и анализ законодательных

актов и публикаций в сфере студенческого спорта, управления качеством проведения спортивных соревнований и экономики молодёжного сектора показали, что тема в данный момент активно изучается. Правительство России и региональные власти вносят дополнения и изменения в нормативные акты, регулирующие сферу спорта в молодёжной среде. Сфера студенческого спорта в России регулируется несколькими нормативными документами, включая:

- 1) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- 2) Уставы и положения о студенческих спортивных клубах и об организации деятельности студенческих спортивных объединений;
- 3) Постановления Правительства Российской Федерации о различных аспектах студенческого спорта, таких как финансирование, развитие, инфраструктура и т.д.;
- 4) нормативные акты Министерства спорта Российской Федерации относительно поддержки студенческого спорта и его развития.

Также существуют внутренние документы учебных заведений, университетов и колледжей, регламентирующие студенческий спорт на местах. Эти нормативные акты устанавливают правила и стандарты для организации и контроля студенческого спорта, обеспечивают его развитие и поддержку.

Важными документами для регулирования отношений всех участников организации мероприятий в сфере молодёжного спорта является большой пласт положений о проведении форумов и грантовых конкурсов на региональном, окружном и всероссийском уровнях. Изучение таких документов помогает понять систему оценки и приоритетов Правительства России и некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта.

В специализированной литературе больше внимания авторы стали уделять развитию студенческого менеджмента, маркетинга, поиску и привлечению спонсоров и партнёров,

как на разовые мероприятия, так и для сотрудничества на основе соглашений. В статьях Р.М. Ольховского, А.Н. Зайцевой, В.А. Гореликова и других авторов раскрывается потенциал студенческого спорта и важности обучения управленцев узкой отрасли.

Так, А.Н. Зайцева [6] указывает на то, что системы студенческого спорта в образовательных организациях претерпевают существенные изменения. Методические рекомендации по развитию студенческого спорта, разработанные в 2016 г., представляют тесное сотрудничество физкультурных и спортивных подразделений учебного заведения, спортивного клуба, а также выделяют отдельно студенческий спортивный клуб вуза.

Авторы, изучающие тему студенческого спорта, часто отмечают, что разница в организационной форме студенческих спортивных клубов напрямую влияет на варианты их финансирования, указывают на конкретные положительные и отрицательные черты каждого варианта.

Методы и методология

Авторы проанализировали статистические отчёты вузов об участии студенческих спортивных команд во всероссийских соревнованиях по разным видам спорта, и те меры поддержки, которые указаны в отчётах ректоров за год. Являясь наиболее полным и информативным документом, отражающим ведение хозяйственной деятельности и получение конкретных результатов, статистические отчёты стали достоверным источником данным, принятым авторами в своём исследовании.

Была изучена статистика финансирования проектов вузов в сфере спорта за последние 3 года. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно проводит смотр-конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурной работы среди обучающихся. Получение средств для реализации инфраструктурных проектов является важным фактором развития не только спортивных объектов, но и стимулирует молодёжную инициативу по развитию новых видов

спорта, привлечению грантовых средств в федеральных конкурсах.

Полученные данные исследования представлены на рис. 1 и 2, и отражают число проведённых спортивных мероприятий по конкретным видам спорта в федеральных округах страны.

Рис. 1 – Региональные спортивные и физкультурные мероприятия студенческих спортивных лиг в 2022 г.

Численность проведённых в федеральных округах соревнований, зависит от количества регионов, входящих в состав округа, а также от тех видов спорта, которые культивируются в республиках, краях, областях. На рис. 2 представлены сведения о том, по каким видам спорта проводятся студенческие соревнования в округах.

Рис. 2 – Виды спорта, представленные в соревнованиях среди студентов в 2022 г.

По мнению авторов, приведённые на рис. 2 сведения отражают не только популярность видов спорта, которые уже развиты настолько, что создана и студенческая лига по виду спорта, но и характеризуют качество и наличие спортивной инфраструктуры для развития конкретных видов спорта.

Стоит отметить, что на момент проведения исследования не были созданы студенческие лиги по некоторым видам спорта, популярным среди молодёжи. В первую очередь это, конечно, касается лёгкой атлетики.

Большое количество соревнований в сфере профессионального и массового спорта по лёгкой атлетике покажет значительный прирост числа организованных мероприятий.

По данным рис. 2 видно, что большая часть соревнований, проводимых среди студентов, организована по игровым видам спорта. Часто это связано с тем, что в вузах инфраструктура не приспособлена для организации тренировочного процесса и соревнований по видам спорта, не включённым в школьную программу по предмету «Физическая культура».

Одновременно с фактическими показателями участия студенческих сборных команд в соревнованиях необходимо отметить и меры поддержки, оказываемые в рамках реализации календарных планов спортивных организаций и организаций высшего образования для обеспечения участия студенческих команд в соревнованиях. Эти меры в первую очередь выражены в том финансировании, которое предусмотрено на содержание команд, командирование их на выездные соревнования и сборы, а также на организацию тренировочного процесса и мероприятий медико-биологического блока.

Таблица 1 – Расходы организаций высшего образования и региональных бюджетов на поддержку студенческого спорта в 2022 г.

№	Федеральный округ	Расходы, тыс. руб.
1	Центральный	30 973,60
2	Сибирский	14 753,80
3	Приволжский	9 431,00
4	Северо-Западный	13 512,10
5	Северо-Кавказский	7 904,80
6	Уральский	8 696,90
7	Дальневосточный	6 009,20
8	Южный	1 351,90

В табл. 1 приведены сведения из отчётов 1-ФК и 5-ФК за 2022г. в разрезе федеральных округов России.

По данным исследования Российского студенческого спортивного союза за 2022г. только 56% регионов оказывают поддержку студенческому спорту на постоянной основе. Эти расходы можно представить следующим перечнем:

- 1) оплата судейства соревнований;
- 2) приобретение наградной атрибутики;
- 3) изготовление и приобретение спортивной экипировки;
- 4) обеспечение медицинского сопровождения и организация углублённого медицинского осмотра членов сборных команд;
- 5) командирование сборных команд (расходы на проживание, проезд, питание);
- 6) оплата членских, заявочных, аккредитационных взносов.

Авторы на основании полученных в ходе исследования данных сделали вывод о том, что с учётом двух факторов – наличия спортивной инфраструктуры, необходимой для развития вида спорта, а также достаточного уровня финансирования отрасли результаты спортивные результаты, которые будут являться количественными, находятся в прямой зависимости и коррелируют друг с другом. Качественным показателем в данном случае будет численность студентов, претендующих на бюджетное место в вузе в каждом федеральном округе. При этом контрольные цифры приёма студентов на бюджетные места должны учитываться не только на спортивные специальности, а в целом по округу.

Результаты исследования

На основании собранного материала, проанализированной литературы и нормативно-правовых документов авторы делают вывод о том, что развитие молодёжного, а в частности студенческого спорта, значительно влияет на развитие экономики в регионе и округе в целом.

Организационно-финансовая поддержка сборных команд вузов по индивидуальным и игровым видам спорта напрямую влияет не только на развитие конкретного вида спорта, но и оказывает положительное влияние на развитие спортивной инфраструктуры в регионе в целом.

Привлечение финансов из бюджетов разного уровня в рамках целевого финансирования позволяет содержать спортивные объекты, создавать условия для проведения окружных и всероссийских соревнований в регионе, что в свою очередь значительно влияет на величину среднего чека приезжих спортсменов.

В период после 2020–2021 гг., когда снизился ряд требований к проведению спортивных и физкультурных мероприятий, стали проводиться межрегиональные мероприятия, наблюдался резкий скачок количества мероприятий с участием спортсменов из разных регионов. При проведении значимых соревнований на территории конкретного региона развивается сфера услуг для удовлетворения потребности в организации проживания и питания спортсменов, транспортная сеть приводится в порядок, создавая имидж региона в целом, а также развивается цифровая и медиа сфера для качественного освещения организо-

ванных событий.

В случае, если участники соревнований остаются довольны качеством проведения мероприятия, они в большем количестве случаев готовы вернуться в этот регион и тратить средства вуза, партнёров, собственные средства для участия в качественно-организованных мероприятиях.

Молодые люди, удовлетворённые наличием возможности развиваться в физическом плане, поддерживать себя в хорошей форме, а значит быть более работоспособным, мотивированным для того, чтобы остаться работать в регионе и обустраивать в своём регионе быть через действенные инструменты молодёжной политики, являют собой пример эффективного управления ресурсами, планирования и долгосрочного прогнозирования деятельности органов исполнительной власти. Действия вузов и региональных правительств, направленные на долгосрочные проекты по развитию спортивной инфраструктуры, обучению молодых специалистов в развивающихся отраслях экономики и поддержка инициативы молодых людей в части реализации проектных идей – та основа, которая позволяет получить лояльное население, способное к принятию ответственных решений в важных сферах жизни страны в целом.

Список источников

1. Алексеев С.В. Спортивный маркетинг. Правовое регулирование / Под ред. П.В. Крашениникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 647 с.
2. Алешин В.В., Переверзин И.И. Менеджмент и маркетинг на европейских стадионах. М.: Сов. спорт, 1999. 239 с.
3. Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М., Костромин П.А. Конкурентоспособность организаций и территорий. М.: Изд-во НИЦ ИНФРА-М. 2023. 375 с.
4. Аристова Л.В. Система менеджмента качества как механизм обеспечения эффективной деятельности организаций сферы физической культуры и спорта. М.: Ассоциация спортивного инжиниринга. 2013. 439 с.
5. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом. Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 441 с.
6. Зайцева А.А., Жданович Д.О. Анализ источников финансирования деятельности студенческих спортивных клубов // Физическое воспитание и студенческий спорт. 2022. Т.1. Вып.1. С. 40-48.
7. Козлова О.А., Нифантова Р.В., Макарова М.Н. Методические вопросы оценки экономического ущерба от смертности населения, занятого в экономике региона // Экономика региона. 2017. Т.13(2). С. 511-523.

8. Королёва О.Ю., Магомедова З.А. Сравнительный анализ управления финансами студенческих спортивных клубов Республики Карелия и Республики Дагестан // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2023. №5. С. 39-41.
9. Mikaelyan V.V., Mikaelyan S.I., Filippov S.S. Comparative analysis of amateur and professional boxing systems: procedural and legal aspects // Theory and Practice of Physical Culture. 2016. №4. P. 9.
10. Szymanski S. Playbooks and Checkbooks: An Introduction to the Economics of Modern Sports. Princeton: Princeton University Press, 2009.
11. The Oxford Handbook of Sports Economics / Eds.: L.H. Kahane, St. Shmanske. Vol.1: The Economics of Sports. Oxford: Oxford University Press, 2012.

References

1. Alekseev, S. V. (2015). *Sportivnyj marketing. Pravovoe regulirovanie [Sports marketing. Legal regulation]: A textbook*. Moscow: UNITY-DANA: Act and Law. (In Russ.).
2. Aleshin, V. V., & Pereverzin, I. I. (1999). *Menedzhment i marketing na evropejskikh stadionah [Management and marketing at European stadiums]*. Moscow: Soviet Sport. (In Russ.).
3. Antonov, G. D., Ivanova, O. P., Tumin, V. M., & Kostromin, P. A. (2023). *Konkurentosposobnost' organizacij i territorij [Competitiveness of organizations and territories]*. Moscow: SIC INFRA-M. (In Russ.).
4. Aristova, L. V. (2013). *Sistema menedzhmenta kachestva kak mehanizm obespechenija effektivnoj dejatel'nosti organizacij sfery fizicheskoj kul'tury i sporta [Quality management system as a mechanism for ensuring the effective activity of organizations in the field of physical culture and sports]*. Moscow: Association of Sports Engineering. (In Russ.).
5. Galkin, V. V. (2012). *Ekonomika i upravlenie fizicheskoj kul'turoj i sportom [Economics and management of physical culture and sports]: A textbook*. Rostov on Don: Phoenix. (In Russ.).
6. Zaitseva, A. A., & Zhdanovich, D. O. (2022). Analiz istochnikov finansirovanija dejatel'nosti studentcheskikh sportivnyh klubov [Analysis of sources of financing the activities of student sports clubs]. *Fizicheskoe vospitanie i studentcheskij sport [Physical education and student sports]*, 1(1), 40-48. (In Russ.).
7. Kozlova, O. A., Nifantova, R. V., & Makarova, M. N. (2017). Metodicheskie voprosy ocenki ekonomicheskogo ushherba ot smertnosti naselenija, zanjatogo v jekonomike regiona [Methodological issues of assessing economic damage from mortality of the population employed in the economy of the region]. *Ekonomika regiona [The economy of the region]*, 13(2), 511-523. (In Russ.).
8. Koroleva, O. Y. (2023). Sravnitel'nyj analiz upravlenija finansami studentcheskikh sportivnyh klubov Respubliki Karelija i Respubliki Dagestan [Comparative analysis of financial management of student sports clubs of the Republic of Karelia and the Republic of Dagestan]. *Konkurentosposobnost' v global'nom mire: ekonomika, nauka, tehnologii [Competitiveness in the global world: economics, sciences]*, 5, 39-41 (In Russ.).
9. Mikaelyan, V. V., Mikaelyan, S. I., & Filippov, S. S. (2016). Comparative analysis of amateur and professional boxing systems: procedural and legal aspects. *Theory and Practice of Physical Culture*, 4, 9.
10. Szymanski, S. (2009). *Playbooks and Checkbooks: An Introduction to the Economics of Modern Sports*. Princeton: Princeton University Press.
11. Kahane, L. H., & Shmanske, St. (Eds.). (2012). *The Oxford Handbook of Sports Economics. The Economics of Sports*. Oxford: Oxford University Press.